

Сергій Савченко

ПОСТАТІ З НАШОГО МИНУЛОГО

Архієпископ Агапіт (Вишневський)

2026

УДК 271.2-9(477.63)"19/20"

Савченко С. Постаті з нашого минулого. Архієпископ Агапіт (Вишневський). Б.м., 2026. 33 с.

Сергій Савченко

<https://orcid.org/0000-0002-3615-2343>

DOI: <https://doi.org/10.26565/2227-6505-2025-41-04>

Перша публікація: Савченко, С. (2025). Архієпископ Агапіт (Вишневський) на тлі церковних, суспільних та політичних перетворень (1867 – 1923?). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 41, 33-51. <https://doi.org/10.26565/2227-6505-2025-41-04>

(перевідається з незначними змінами у тексті та посторінковими посиланнями)

I. Архієпископ Агапіт та його час

Постать архієпископа Катеринославського і Маріупольського Агапіта (у миру – Антонія Йосиповича Вишневського) займає чільне місце в історії православної церкви на Катеринославщині. Його архіпастирське служіння припало на один із найбуремніших періодів української історії – переддень революційних потрясінь, роки Першої світової війни та утвердження тоталітарного комуністичного режиму. Агапіт був типовим представником духовної ієрархії початку ХХ століття, проте його особливістю стало перебування в епіцентрі складних суспільних, політичних і церковних трансформацій. Це зумовило суперечливість оцінок його діяльності як з боку сучасників, так і з боку дослідників. Біографія архієпископа є не лише відображенням особистої долі православного ієрарха, але й свідченням трагізму доби, коли Церква намагалася знайти місце у світі, що стрімко змінювався.

В цьому нарисі на основі наявних матеріалів ми спробуємо реконструювати ключові події діяльності преосвященного Агапіта, зокрема, його роботу на кафедрі Катеринославського і Маріупольського єпископа з 1911 по 1923 рік. Не менш важливо відтворити цілісний образ Агапіта як людини та церковного діяча, що опинився на трагічному перехресті епох.

Постать Агапіта не викликає значного інтересу серед українських істориків, його біографія подається поверхово і без достатньої контекстуалізації.¹ Найбільший інтерес викликає унікальний епізод його життя: урочиста зустріч з Симоном Петлюрою в грудні 1918 року, коли війська Директорії УНР вступали до

¹ Клосс В. Преосвященний владика Агапіт (Вишневський) як настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1902-1908) // Православний вісник. 2017. №11. С. 41-52; Бойко О. В., Сніда Є. О. Постать архієпископа Катеринославського Агапіта на тлі церковно-політичних процесів післяреволюційної доби (1917-1924 рр.) // Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження. 2010. № 8. С. 225-233.

Києва.² Значна увага останнім рокам владики приділена лише у студії О. Тригуба.³

До революції

Антоній Вишневський народився 1867 року в селі Вигів Овруцького повіту Волинської губернії в родині дякона. Його дитинство минуло в скромному середовищі сільського духовенства, що справило глибокий вплив на формування його світогляду та життєвих орієнтирів. Початкову духовну освіту Антоній здобув у Житомирському духовному училищі, яке закінчив 1882 року. Згодом продовжив навчання у Волинській духовній семінарії, завершивши її у 1888 році. Після завершення семінарії Антоній розпочав своє церковне служіння на посаді псаломщика Троїцької церкви в селі Дідковичі Овруцького повіту Волинської губернії. Паралельно з пастирською діяльністю він активно виявив себе в освітній сфері – з 1 вересня 1888 року викладав у місцевій церковно-парафіяльній школі. Подальше просування Антонія Вишневського по щаблях церковної ієрархії відбувалося досить швидко. Уже 19 листопада 1889 року він був висвячений у сан дякона, а незабаром – 21 листопада того ж року – прийняв ієрейське рукоположення. У цей період життя Антоній перебував у шлюбі, однак 1892 року овдовів, що стало глибоким особистим потрясінням і водночас визначальним поворотним моментом у його долі. Після втрати дружини він вступив до Київської духовної академії, де продовжив богословську освіту й духовне становлення. Саме тут Антоній прийняв чернечий постриг, обравши чернече ім'я Агапіт – на честь одного з преподобних Києво-Печерської Лаври.

Церковна кар'єра Агапіта розвивалася послідовно та впевнено. Він розпочав її на посаді інспектора Полтавської духовної семінарії, де проявив себе як

² Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (Доба Директорії УНР). К., 1997. 176 с.

³ Тригуб О. Розкол Російської православної церкви в Україні (1922-1939 рр.): між Державним політичним управлінням та Реформацією. Миколаїв, 2009. 300 с.

суворий, але водночас справедливий адміністратор, здатний забезпечити дисципліну та належний рівень духовної освіти.

У 1898 році його призначили ректором Катеринославської духовної семінарії – ця посада стала важливим етапом у формуванні його як майбутнього архієрея та свідчила про зростаючу довіру з боку вищого духовенства. До призначення на Катеринославську кафедру в 1911 році Агапіт уже мав досвід архієрейського служіння в кількох інших єпархіях, що засвідчувало його авторитет серед церковної ієрархії та високу оцінку його управлінських здібностей з боку Святішого Синоду. 7 квітня 1902 року в Ісаакіївському соборі Санкт-Петербурга відбулася його хіротонія в сан єпископа Уманського, вікарія Київської митрополії – подія, яка стала поворотним моментом у його церковному служінні. У період з 1903 по 1908 рік єпископ Агапіт обіймав також посаду настоятеля Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря – однієї з найдавніших, найшанованіших і найвпливовіших православних обителей Києва, що підкреслювало його особливе становище в церковному середовищі та духовно-адміністративну вагу в межах митрополії.⁴ У 1908 році відбулася низка переміщень: спочатку його призначили єпископом Чигиринським, а потім, того ж року, – єпископом Владикавказьким і Моздоцьким, де він служив до 1911 року.

Його діяльність на займаних посадах відзначалася вмінням налагоджувати дисципліну та підтримувати належний порядок у церковних установах, що сприяло підвищенню ефективності функціонування церковної адміністрації. У 1911 році титул правлячого архієрея було змінено з «Катеринославського і Таганрозького» на «Катеринославського і Маріупольського», у зв'язку з чим Таганрог перетворився на центр окремого вікаріатства. На той час Катеринославська єпархія була однією з найбільших і найскладніших за структурою та масштабами діяльності в усій Російській імперії. Вона охоплювала обширні території, на яких функціонувало близько 700 храмів і 7 монастирів. Штат духовенства, до якого входили священники, диякони, псаломщики, ченці й послушники, налічував майже 2600 осіб. Чисельність православних вірян

⁴ Клосс В. Вказ. пр.

перевищувала 2,2 мільйона, що робило єпархію однією з найбільш багатолюдних у межах імперської церковної структури. Організаційно-адміністративна інфраструктура єпархії була надзвичайно розгалуженою: вона включала духовну консисторію, училищну раду, піклування про бідних духовного звання, свічковий завод, семінарію, мережу єпархіальних училищ, понад 600 церковнопарафіяльних шкіл, а також пастирську й псаломщицьку школи, що діяли при архієрейському домі.⁵

Управління настільки масштабною й багатогалузевою структурою вимагало виняткових організаторських здібностей, і сучасники особливо підкреслювали працелюбність єпископа Агапіта, його здатність ефективно впоратися з величезним обсягом документації та складними бюрократичними процесами. Його вміння працювати з діловими паперами в умовах тотальної гіпербюрократизації церковного адміністрування сприймалося як своєрідне аскетичне служіння. Один із панегіристів не міг стримати захоплення:

«Ваша незвичайна, вражаюча здатність до праці викликає загальний подив. Двадцять чотири постійних установи, підвідомчі Вам, крім тридцяти восьми благочинницьких, окружних та єпархіальних, безперервно надсилають Вам свої рапорти, протоколи, журнали, донесення. У Вашій канцелярії скупчуються цілі гори паперів. І щоб не затримувати хід цієї величезної машини, що зветься управлінням єпархією, Ви, подібно до давніх подвижників, проводите ночі без сну, схилившись над своїм робочим столом...»⁶

Стиль спілкування владики Агапіта з підзвітним духовенством вирізнявся поєднанням відкритості з авторитарністю. Проводячи пастирські збори, він надавав можливість висловитися всім охочим, однак альтернативні точки зору, хоча й не заборонялися, зазвичай оскаржувалися ним особисто у відкритій дискусії. Вона завершувалася остаточним судженням єпархіального начальника.

⁵ Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. Екатеринослав, 1914. 487 с.

⁶ К пятилетию архипастырского служения преосвященнейшего Агапита, епископа Екатеринославского и Мариупольского в Екатеринославской епархии. Екатеринослав, 1916. С. 4.

Показовим у цьому контексті є приклад пастирських зборів 1912 року. Так, протоієрей Д. Страховський запропонував скасувати церковну цензуру, зазначивши, що «право проповіді дається під час рукоположення». На це єпископ Агапіт відповів, що «теперішня цензура не обмежує», а реальна проблема полягає в тому, що «деякі зі священників нічого не пишуть, не читають і нічого не виписують». У відповідь на скаргу отців Айвазова і Разумова про злиденне становище пастирів, які «працюють, щоб зводити кінці з кінцями», владика зазначив, що «наші священники отримують більше, ніж споживають», а також підкреслив, що «потрібно порівнювати становище нашого духовенства по російських єпархіях, а не з пасторами і ксьондзами», адже, за його словами, «духовенство нашої єпархії забезпечене порівняно пристойно». Страховський заперечив: «Священник із простягнутою рукою отримує копійки. Тягни 35 років і за це 300 рублів пенсії, і до того ж тільки після виходу за штат». На це владика лаконічно відповів: «Є і в інших відомствах граничні терміни служби».⁷ Його все влаштувало і він нічого не хотів змінювати.

І не можна сказати, що владика зовсім не мав рації. Судячи з кількості бажаючих здобути настоятельство в парафії або хоча би влитися в лави кліру, то кадрового голоду в Катеринославській єпархії не було. Деякі з кандидатів благали Д. І. Яворницького, який вважався близьким приятелем владика, скласти їм в цьому протекцію – «штовхнути єпископські двері»,⁸ а за це обіцяли збирати для музею Поля старожитності. На вакансії, що публікувалися в єпархіальній пресі, швидко знаходилися охочі. Однак єпископ справді був перебірливим і встановлював досить високий на той час освітній ценз на посади кліриків. Як обурювався один із прохачів ієрейства, «цензом священства повинна бути визнана святість, а не вченість. У апостолів був дуже суворий ценз для пресвітерів – праведне життя і пронизаність духом любові. То чому ж зараз ці вимоги не

⁷ Второе пастырское собрание в г. Екатеринославе // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1912. №8. С. 381-415.

⁸ Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 6. Укл. С. Абросимова та ін. Дніпропетровськ, 2012. С. 515, 625, 626.

потрібні?»⁹ Суворі вимоги стосувалися навіть військових капеланів під час Першої світової війни, дістати це місце можна було лише пройшовши прискіпливу співбесіду в архієрейській палаті.¹⁰

Період служіння Агапіта у Катеринославі на перший погляд вирізнявся помітною активністю в суспільному житті. Владика обіймав низку почесних і відповідальних громадських посад: очолював Кирило-Мефодіївське братство, братство святого Володимира при духовній семінарії, був членом Комітету з управління Катеринославською міською публічною бібліотекою, головою єпархіального місіонерського комітету та училищної ради, а також членом Православного Палестинського товариства. Важливою ініціативою стала організація пастирської школи при Катеринославському архієрейському домі, відкритої ним одним із перших у 1914 році. Цей навчальний заклад мав забезпечити прискорену річну підготовку священників з огляду на нові виклики, спричинені умовами воєнного часу.¹¹ Насправді, всі ці посади були скоріше почесними, створювали видимість величезного обсягу роботи і ні до чого не зобов'язували.

У передреволюційні роки єпископ Агапіт взаємодіяв з різними політичними силами правого спектру. Він став одним з керівників місцевого відділення «Союзу руського народу», правда, почесним. Однак його участь у СРН, як і у багатьох інших священнослужителів, носила скоріше формальний і пристосуванський характер, відображаючи лояльність до офіційної імперської ідеології. Він підтримував офіційні патріотичні ініціативи, поширював газету «Русский националист» як додаток до єпархіальних відомостей,¹² пропагував на сторінках єпархіальних видань націоналістичні та монархічні партії напередодні виборів до останньої Державної Думи.¹³ Агапіт докладав зусиль до залучення

⁹ Там само. С. 512.

¹⁰ Там само. С. 306.

¹¹ Смолякова И. Н. Новые типы епархиальных духовно-учебных заведений в Российской империи в начале XX века // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2024. Вып. 120. С. 44-56.

¹² Екатеринославские епархиальные ведомости. Отд. неоф. 1912. №23. С. 1024.

¹³ Основные положения программы Всероссийского национального союза // Екатеринославские епархиальные ведомости. Отд. неоф. 1912. №21. С. 881-882.

парафіяльного духовенства до участі в політичному житті, зокрема – в агітації на підтримку правомонархічних, чорносотенних сил. У передвиборчих настановах до духовенства він наголошував: для більшості пастирів, які усвідомлюють свій обов'язок перед Церквою і Батьківщиною, «основні положення [Всеросійського національного союзу] є безперечно прийнятними, і тому полегшують духовенству боротьбу з опозиційними елементами». У цьому ж контексті він підкреслював: «Йти на вибори в блоці з націоналістами – ось, на нашу думку, рішення, яке повинні прийняти отці-настоятелі перед виборами».¹⁴

Агапіт неодноразово демонстрував своє вміння адаптуватися до мінливих умов і вчасно ставати під прапори переможців. Прикметно, що, незважаючи на антисемітську риторіку, яку підтримували представники СРН та деякі видання єпархії, єпископ не став роздмухувати «справу Бейліса» у місцевій церковній пресі. Навіть більше, під його керівництвом єпархіальні структури продовжували співпрацювати з єврейськими друкарнями та видавництвами до 1917 року. Це спричинило напруження у відносинах єпархії з чорносотенцями, що вилилося в заочні суперечки та звинувачення, які з'являлися в таких виданнях, як «Русская Правда» та «Екатеринославские епархиальные ведомости».¹⁵ Попри серйозні непорозуміння між катеринославським відділенням СРН (П. Старицький, В. Образцов, П. Маак, П. Булацель та ін.) і єпархіальною владою, ці розбіжності не вплинули на партнерські стосунки між ними. Динаміка передреволюційної політичної ситуації спонукала їх до зближення. Відсутність інших політичних союзників у губернії змушувала преосвященного Агапіта шукати підтримки серед монархістів і націоналістів. У свою чергу, останнім не залишалося нічого іншого, як підкреслювати свою «ревність у вірі», намагаючись таким чином виправдати своє існування.

Цікавим моментом було те, що через українське питання в їхніх стосунках не виникало серйозних проблем. У цей період не спостерігалось явного конфлікту між лояльністю до Російської імперії та поміркованими проявами української

¹⁴ Там же. С. 882.

¹⁵ Н.А. Почему? // Русская Правда. Екатеринослав, 15 февраля 1914 г. С. 3.

ідентичності. Агапіт та інші священники, що мали зв'язки з СРН, брали участь у молебнях з нагоди відкриття українських культурних товариств, зокрема «Просвіти», і активно підтримували діалог з представниками українського руху, зокрема в контексті місцевої архівно-історичної роботи.¹⁶ Ці дії не сприймалися як сепаратизм, а скоріше відображали складний баланс між імперською та національною ідентичністю, характерний для Катеринославщини на початку ХХ століття. Такий підхід дозволяв Агапіту зберігати авторитет серед різних груп віруючих та уникати гострих конфліктів у багатонаціональному регіоні. Поширена в мережі думка, що «до 1917 р. в церковних колах у Агапіта Вишневського була репутація українського націоналіста» – типове для журналістики перебільшення.¹⁷

Цій репутації не було звідки з'явитися, бо не існувало таких церковних кіл, де б вона ширилася. Симпатія до Шевченка на той час не вважалася ексклюзивним проявом українського націоналізму. Наприклад, катеринославські «союзники», попри своє невдоволення зростанням культу Шевченка, цілком поділяли думку про його глибоку «народність». Вони підозрювали, що славою «народного поета» прагнуть скористатися «українські сепаратисти», проте не виступали проти його шанування й навіть сприяли його культу, щоправда, на своїх умовах. «Русская Правда» 15 березня 1914 р. з цього приводу роз'яснювала, що треба проводити «різку розмежувальну лінію між реальною поетичною постаттю Шевченка і спотвореним в уяві українофілів його образом». Редактор обурювався «фантастичною маячнею крайнього українофільства», яке намагалося приписати Шевченкові мазепинство, попри те, що «художнє “я” поета було йому чужим».¹⁸

Фактично, панахида, відслужена 26 лютого 1913 року в кафедральному соборі Катеринослава на знак пам'яті про смерть Тараса Шевченка, була організована спільно українським товариством «Просвіта» та представниками

¹⁶ Южная заря. Екатеринослав. 1913. 26 февраля (11 марта). С.1.

¹⁷ Агапит Вишневский: последний архиепископ дореволюционного Екатеринослава и первый лидер УПЦ. URL: <https://gorod.dp.ua/news/163831>

¹⁸ Шевченко и мазепинство // Русская Правда, 15 марта 1914. С. 2.

російського монархічного руху, серед яких соборне духовенство відіграло першочергову роль.¹⁹ Подібні панахиди в одних містах забороняли, як у Ростові (причому заборону накладала саме церковна влада), в інших дозволяли. Наприклад, у Москві та Петербурзі «панахиди були відслужені безперешкодно», а вшанування Кобзаря, як висловився автор статті в «Украинской жизни», відбувалося у великоросійському суспільстві з великим піднесенням, було підтримане столичними науковими та культурними організаціями, набуло «імпазантного характеру».²⁰ У деяких містах панахиди проводилися щорічно без зайвого галасу, як у Новочеркаську.²¹

Ставлення до Шевченка не було одностайним серед крайніх правих – зустрічалися різні думки, але навіть лідер «Клуба русских националистов» у Києві А. І. Савенко не був вільний від чарів «Кобзаря». Він вважав, що українські сепаратисти спотворили образ «чуйного народного поета».²² «Не тільки самі українці, але й росіяни, а навіть подекуди й поляки (як от у Москві) захожуються впорядковувати свята в честь генія українського слова. Всі ті свята в честь Шевченка, що урочаються в Петербурзі, у Москві та по інших російських містах, ми вважаємо не тільки за виявлення якоїсь симпатії до українського слова, але ще більше – поваги до самого поета яко генія цілого слов'янського світу», – писали катеринославські «Дніпрові хвилі».²³

31 січня 1915 року, в розпал світової війни, місто відвідав імператор Микола. Преосвященний Агапіт зустрів його вітальною промовою, складеною у типово офіційному риторичному дусі: «Це Ваш подвиг, Ваша Імператорська Величносте, Ви працюєте, спостерігаючи руське життя і душу православної

¹⁹ Южная заря. Екатеринослав. 1913. 26 февраля (11 марта). С.1.

²⁰ Саликовский А.Ф. Большой вопрос (Об украинской идее и русской интеллигенции) // Украинская жизнь. 1912. №2. С. 23.

²¹ На Украине и вне ее. Панихиды по Т. Г. Шевченко и духовенство // Украинская жизнь. 1916. №2. С. 9.

²² Савенко А. Украинцы или Малороссы? Ростов на Дону, 1919. С. 6.

²³ На передодні великих роковин // Дніпрові хвилі. Катеринослав. 1911. №7-8. С. с. 89.

людини в ці скорботні, але святі дні. Ви особисто бачите, як Свята Русь, разом зі своїм Царем, нічого не шкодує для блага своєї Вітчизни».²⁴

Агапіт не був особливо активним серед місцевих монархістів у політичному сенсі й цілком виправдовував свою «почесність» в їхніх лавах. У період Першої світової війни самі чорносотенці вже були не тими, що раніше – часто скаржилися на брак коштів, прибічників та суспільного інтересу до їхніх ідей. Останній жест публічної підтримки, наданий їм катеринославським архієреєм, – дозвіл Василю Образцову, який працював у єпархії вчителем духовного училища, на видання щоденної «русько-церковно-патріотичної газети “Русское дело”». У своєму проханні до єпископа колишній депутат Державної Думи натякав на те, що духовенство слід зобов’язати підписатися на таку високоморальну газету.²⁵

Прохання було опубліковане в єпархіальних відомостях. Однак це видання за часів Агапіта не було моноідеологічним. Він надавав друковану трибуну майже всім охочим: від консервативних апологетів синодального устрою та противників будь-яких реформ до прихильників жіночого церковного служіння в вівтарі.²⁶

Революція

Лютнева революція 1917 року стала переломним моментом для Катеринославської єпархії. Повалення монархії та прихід до влади Тимчасового уряду поставили Церкву перед необхідністю адаптуватися до нових умов. Агапіт оперативно відреагував на події: вже 4 березня він скликав позачергове засідання Духовної консисторії, а 5 березня підписав «Архіпастырське звернення». У цьому документі він закликав вірян об’єднатися навколо нової влади, підкреслюючи промисливість приходу до влади уряду з представників Державної Думи.²⁷

²⁴ Спиридович А.И. Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг. Нью-Йорк, 1960. С. 93-94.

²⁵ Прошение Учителя Екатеринославского Духовного Училища Василия Образцова Его Преосвященству Преосвященному Агапиту, епископу Екатеринославскому и Мариупольскому // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1916. №31. С. 535-537.

²⁶ Требование момента // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1917. №4. С. 59-61.

²⁷ Архипастырское воззвание // Екатеринославские епархиальные ведомости. Отд. офиц. 1917. №8. С. 103-104.

Він також застерігав від «темних сил», які, на його думку, загрожували Росії. У телеграмі новому обер-прокурору Синоду Володимиру Львову Агапіт від імені єпархіального духовенства привітав «оновлений устрій життя нашої Батьківщини» та висловив сподівання, що зміна влади позитивно позначиться на становищі Православної Церкви.²⁸ Він зобов'язав духовенство роз'яснювати народові суть подій, що відбуваються, та закликати до підпорядкування Тимчасовому урядові. Певно йому було психологічно складно визнати новий стан речей, що раптово підніс М. В. Родзянка на вершину влади та роль «крушителя імперії»,²⁹ бо минуло не так багато часу відтоді, як радикальний монархіст Агапіт називав октябристів разом з їхнім лідером «христородавцями».³⁰

Лояльність до нової влади не захистила Агапіта від внутрішніх конфліктів. Навесні 1917 року всією країною прокотилася хвиля зміщення «старорежимних» єпископів, яких революційно налаштовані клірики і миряни звинувачували у зв'язках із монархією. У Катеринославі конфлікт розгорівся між Агапітом і ректором духовної семінарії, протоієреєм Йосипом Кречетовичем, який став лідером революційного крила духовенства. У березні 1917 року відбулися велелюдні збори єпархіального духовенства, на яких було створено Єпархіальний комітет на чолі з Кречетовичем. Комітет, що складався з 16 осіб, претендував на контроль над діяльністю єпископа, видавав власний єпархіальний орган і просував ідеї «оновлення церковного життя». Його риторика була пронизана революційним пафосом, включно із закликами «струсити віковий наліт бюрократизму і буржуйства», але реальних досягнень було мало. Агапіт, побоюючись репресій проти консервативного духовенства, тимчасово поступився тиску комітету, що, утім, спровокувало подальшу ескалацію конфлікту.

Боротьба із Кречетовичем за владу над єпархією переросла у справжню «війну компроматів». Прихильники Кречетовича звинувачували Агапіта в

²⁸ К сведению духовенства Епархии и исполнению // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1917. № 8. С. 107.

²⁹ Заруба В. Родзянки: стовпи імперії. Дніпро, 2022. 190 с.

³⁰ Стародуб А. Агапіт // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ, 2001. URL: <https://esu.com.ua/article-42503>

господарських порушеннях і зв'язках із чорносотенними організаціями, направляючи доноси в Синод. Водночас до рук міліції потрапив лист із листування охоранки, де Кречетович характеризувався як корисна для влади людина. Сам Кречетович пояснював свої контакти з жандармами пастирською турботою про «духовних дітей», але ці звинувачення підірвали його репутацію.³¹ Кречетович прагнув посилити свій вплив, створюючи підконтрольні організації та намагаючись провести своїх прибічників до міської думи. У травні 1917 року Агапіт зробив спробу скликати нове єпархіальне зібрання, щоб переобрати делегатів на Всеросійський з'їзд кліру і мирян, але Кречетович фактично вимагав передати йому управління єпархією. Агапіт, побоюючись подальших репресій, тимчасово відступив.

Згідно з документами Святішого Синоду, єпископ направив скаргу на ректора Катеринославської семінарії обер-прокурору. У вересні Кречетович здійснив ще одну спробу змістити Агапіта, але знову безуспішно.³² Він навіть намагався використати методи свого опонента, звинувативши його в реакційності. В архіві обер-прокурора Синоду зберігся донос про те, як погано складається ситуація в Катеринославській єпархії під управлінням Агапіта, зокрема в господарській сфері. Автор «Записки невістановленої особи» також нагадав синодальному начальству «про участь єпископа Агапіта» у чорносотенних організаціях.³³ Авторство Кречетовича, звісно, гіпотетичне, але «Записка» з'явилася на світ якраз тоді, коли з'ясування стосунків між ректором і єпископом перебувало в найгострішій фазі – після згаданого вище скандалу з приводу саратівських жандармів.

³¹ Дело ректора семинарии о. И. П. Кречетовича // Приднепровский край. 1917. 8 мая. С. 5.

³² Отношение председателя Екатеринославского епархиального комитета прот. И. Кречетовича о жалобе на его действия епископа Агапита. Деяния 42-го Екатеринославского епархиального съезда за 4-10 июля 1917, 30 сентября 1917 // Российский государственный исторический архив. Ф. 797. Оп. 86. III отд., V стол. Д. 70.

³³ Записка (неустановленного лица) о положении дел в Екатеринославской епархии, в том числе об участии епископа Агапита в чорносотенных организациях и различных непорядах по хозяйственной части (1917). Российский государственный исторический архив. Ф. 797. Оп.86. Канцелярия обер-прокурора Синода. Д. 297.

Конфлікт також торкнувся єпархіальної преси. Комітет Кречетовича вимагав передати під його контроль журнали «Екатеринославский благовестник» і «Екатеринославские єпархиальные ведомости». Агапіту вдалося зберегти контроль над «Ведомостями», які після революції втратили плюралізм думок і стали рупором Тимчасового уряду і Синоду. Кречетович, своєю чергою, створив «Вісник Катеринославського губернського комітету Православної церкви» (пізніше «Вільна Церква»), який вирізнявся ультрареволюційною риторикою, але проіснував лише до жовтня 1917 року. Закриття «Єпархіальних відомостей» у серпні 1917 року, ймовірно, було пов'язане з цим конфліктом.

Незважаючи на тиск, Агапіт зумів зберегти контроль над Духовною консисторією, головним органом управління єпархією. Всупереч постанові Синоду про введення в консисторії виборних представників нижчого кліру і мирян, він зберіг колишній склад, не допустивши туди прихильників революційних змін. У кадрових питаннях Агапіт також діяв рішуче, призначаючи на парафії лояльних йому священників, що викликало протести «революційно налаштованих» вірян.

У деяких повітах утворилися опозиційні архієрею пресвітерські ради, які вступили з ним у кадрові війни, виступаючи на боці тих, хто бажав швидко висвятитися, – «соціал-псаломщиків». Так у той час іронічно називали нижчий клір, який на хвилі революції набув революційної свідомості й відчув себе скривдженим і обділеним «церковним пролетаріатом».

Агапіт у багатьох випадках ігнорував думку і Єпархіального комітету з його новими правилами хіротонії, і пресвітерські ради, вперто призначаючи на парафії своїх людей, яких революційно свідомі віряни не пускали до храму. В анонімному памфлеті-доносі про «архієрейське самодержавство», автор якого легко вгадувався в особі Кречетовича, прозоро натякалося, що в оточенні єпископа причаїлися чорносотенні священники. «Місто Катеринослав в особі деякої частини своїх пастирів і парафіян продовжує негативно ставитися до голосу всієї єпархії. Купка людей претендує на те, щоб панувати над усією єпархією, зберегти це панування єпископу Агапіту, а через нього і собі... Кафедральний собор

продовжує вважати себе окремим благочинням, хоча він є всього лише однією парафією...» Далі автор пише про те, що 30 липня 1917 року в Катеринославі відбулися благочинницькі збори, які задекларували «сильний ухил у правий бік», обравши о. А. Одинцова, який протегував «Русському делу», члена СРН о. К. Айвазова (незабаром заарештованого за доносом Кречетовича), мирян Батюкова і Клименка з чорносотенними поглядами. «Носії над-самодержавства не хочуть здавати своїх позицій», – резюмував анонім.³⁴ Йому, звісно, було прикро, бо в сусідніх єпархіях, зокрема в Полтавській, усунення від служіння та арешти священників, які були членами СРН, проводилися масово й ретельно «за вимогами парафіян», відкриваючи шлях революційно свідомим пастирям. А в Катеринославській єпархії справа з репресіями просувалася мляво.³⁵

Українське питання

Питання українізації церковного життя в Катеринославській єпархії стало серйозним викликом. Попри певні успіхи українського руху в популяризації своїх ідеалів, більшість духовенства безпосередньо познайомилася з українською ідеєю вже після Лютневої революції. Тому реакція Київського митрополита Володимира (Богоявленського), який був вкрай здивований тим, що малороси більше не вважають себе росіянами, не свідчить ані про снобізм, ані про українофобію, а є відображенням широго нерозуміння суті трансформацій, які відбувалися в суспільстві. Церква, уособлена численними представниками духовенства та мирян, що жили у власному «літургійно-календарному» циклі, спочатку не могла зрозуміти логіку та вимоги модерного націоналізму. Більшість політичних реверансів єпархіального духовенства на користь українства в 1917 році були спробами пристосуватися до нових політичних реалій та оцінити шанси майбутнього переможця в боротьбі за владу. В цьому контексті можна розглядати

³⁴ Архиерейское самодержавие или соборность Церкви // Приднепровский край. 1917, 8 августа. С. 3.

³⁵ Дело по требованию прихожан г. Кобеляки об удалении из прихода бывших председателей городских и уездных Союзов русского народа священников Пирского и Удоденко. 6 июня – 11 сентября 1917 // Российский государственный исторический архив 797. Оп. 86. Д. 46.

і проукраїнські акції єпархіальної влади, зокрема молебень, відслужений Агапітом 22 травня «з нагоди відкриття губернського з'їзду Української Ради»³⁶ (головою з'їзду був Д. Яворницький), або вдячного молебню 7 листопада з нагоди проголошення УНР, який тоді вже відслужив єпископ Євламій.³⁷

Українська ідея, долаючи перепони ментального консерватизму, поступово проникала в маси кліриків і мирян. Період здивування і навіть шоку перед суспільною легітимацією «українського сепаратизму» змінювався або відкритим церковним націоналізмом окремих кліриків, або, щонайменше, прийняттям українства як доконаного факту, з яким потрібно було рахуватися. Прорив у національному світогляді духовенства відображав темпи розвитку політичної ситуації, баланс перерозподілу влади між центром і провінцією та рівень радикалізації суспільства. Зміна настроїв на користь українства та українізації була контекстуально пов'язана з дедалі очевиднішими тенденціями розпаду колишньої імперії. Усвідомлювана перспектива опинитися в державі, очолюваній колишніми «крамольниками-сепаратистами», спонукала російське (у широкому сенсі) православне духовенство до пошуків простору для компромісу. У публічну ліберально-демократичну та соціалістичну риторику поступово вливався український колорит.

Так, наприклад, українське питання стало предметом обговорення на загальних зборах корпорацій духовно-навчальних закладів м. Катеринослава (26-29 квітня), в яких брали участь представники Бахмутського чоловічого духовного училища та Волинсько-Віталіївського єпархіального жіночого училища. Вчителі розглядали це питання в останню чергу, як щось не настільки важливе, але таке, про що не можна не згадати. Було вирішено ввести українську мову та літературу в духовно-навчальні заклади «як необов'язкові, особливі місцеві предмети», причому викладання української літератури українською мовою не було обов'язковим. Крім того, до чинних програм було вирішено внести розділи,

³⁶ Хроника // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1917. № 19. 1 июля. С. 345-346.

³⁷ Савчук В. В. О. Біднов та Д. І. Яворницький у Катеринославі 1917-1918 // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Вип. 8. Дніпропетровськ, 2008. С. 328-340.

присвячені «історії та життю України».³⁸ Резолюцію щодо українізації духовної освіти можна назвати більш, ніж поміркованою, однак політичний процес розвивався у напрямку децентралізації, розпаду єдиної держави та посилення автономістських настроїв. Це неодмінно мало позначитися на суспільно-церковному житті.

У липні 1917 року українське питання нарешті було порушене на Катеринославському єпархіальному з'їзді духовенства та мирян. Попри подальшу антипатію Біднова до «авантюриста» Кречетовича, схоже, саме він, а не єпископ Агапіт, став ініціатором церковної українізації. Це питання пролунало в атмосфері хаосу «плюралізму лояльностей». Спершу запрошений на зібрання губкомівець, якого зустріли бурхливими оплесками, заявив, що «губвиконком..., будучи частиною авангарду російської демократії, що втілює в життя волю більшості російського народу, підтримуватиме ваші постанови». Після цього було ухвалено резолюцію про українізацію церкви. Під цим терміном розуміли переклад усіх богослужбових текстів українською мовою, запровадження нового предмета – українознавства – у програми парафіяльних шкіл, училищ і семінарій, а також створення спеціального видавництва для публікації релігійно-моральних книжок українською мовою для народу. У постанові наголошувалося, що «усю українізацію життя Церкви проводити постійно, зважаючи на бажання населення парафій».³⁹

Виявити таке бажання серед парафіян було непросто, якщо воно раніше не було сформоване агітаторами. І це стосувалося не лише «русифікованих» мирян Катеринославщини – хоча переважно йшлося про селян, які, як правило, взагалі не були «русифікованими», – а й про парафіян інших єпархій, що вважалися більш «проукраїнськими». Наприклад, газета «Нова Рада» писала про київських селян, що ті не проявляють інтересу до вивчення української мови. Усе це зумовлено «денаціоналізацією народних мас, що стоїть на перешкоді всякому

³⁸ Протокол общего собрания корпораций духовно-учебных заведений г. Екатеринослава с участием корпораций волынского-виталиевского епархиального женского училища и делегата от Бахмутского мужского духовного училища 26-29 апреля 1917 г. // Екатеринославские епархиальные ведомости. 1917. №15. С. 258.

³⁹ Епархиальный съезд клира и мирян // Приднепровский край. 1917. 12 июля. С. 3-4.

поступовому рухові, труїть і деморалізує душу українського народу».⁴⁰ Тому лобістами церковної українізації Катеринославщини, як і в інших єпархіях, виступили не віруючі миряни і не священнослужителі, а представники місцевих українських організацій, які брали участь у єпархіальному з'їзді. До них дослухалися. Але, вочевидь, не тому, що вони відроджували «справжню ідентичність» народу замість «офіційного» малоросійства, а просто тому, що вони представляли революційний табір і, відповідно, пропонували нові прогресивні ідеї. Принаймні спочатку це було саме так.

Вже перебуваючи в еміграції, Василь Біднов докоряв єпархіальній владі та церковній громадськості Катеринослава за слабкий інтерес до українського питання. Зауважимо, що сам він під час засідань єпархіального зібрання не висував пропозицій щодо українізації церкви, хоча, як член президії єпархіального зібрання, мав таку можливість. У своїй програмній промові члена Єпархіального комітету, опублікованій у газеті «Вестник Екатеринославского Губернского Комитета Православной Церкви» від 15 березня 1917 року, Біднов говорив про звільнення церкви від царизму, про те, що не самодержавство, а «народні збори – ось той інститут, який є носієм верховної влади». Однак у виступі йшлося лише про «багатомільйонний руський народ», «багатостраждальний руський народ», «православний руський народ».⁴¹ Про український народ не було сказано ані слова. Імовірно, висловлені ним в еміграції докори він адресував і самому собі.

Приклад Біднова свідчить про те, що українські прагнення і православна церковність на початку 1917 року ще не перетиналися. У конфлікті, що незабаром розгорівся між «промосковським» (на той час) єпископом Агапітом (Вишневським) і «проукраїнським» протоієреєм Йосифом Кречетовичем, він став на бік архієрея. Згадуючи березневі дні в Катеринославі, Біднов пояснював свою «незручну» позицію тим, що українські сили вчасно розгадали задуми владолюбного авантюриста Кречетовича й урятували правлячого архієрея від

⁴⁰ Український військовий з'їзд // Нова Рада. 1917. №34. С. 3.

⁴¹ Речь преподавателя семинарии В. А. Беднова // Вестник Екатеринославского Губернского Комитета Православной Церкви. 15 марта 1917. №1. С. 2.

відставки, «взяли під свою оборону».⁴² Біднов вважав, що саме голова Єпархіального комітету, зі своєю «безмірною демагогією», винен у тому, що українізація церковного життя в єпархії так і не відбулася. Йосиф Кречетович, як з'ясувалося згодом, і справді виявився пройдисвітом, але навесні 1917 року Біднов не сумнівався у його порядності.

Важливим етапом у процесі формування національно-політичної ідентифікації духовенства українських єпархій, зокрема Катеринославської, був знаменитий Всеросійський з'їзд кліриків і мирян, що відбувся в червні 1917 року. Катеринославська делегація була обрана ще в березні, єпископ цього разу поступився наполегливості ректора семінарії, і на чолі делегатів став прот. Йосип Кречетович. До складу делегатів увійшли: історик церковного права проф. П. Верховський, прот. А. Лебедев, викладачі семінарії П. Левітов, І. Лаговський, І. Обтемперанський, викладач Волинсько-Віталіївського єпархіального жіночого училища А. Шафранський, а також прот. І. Трухманов, Чернієнко, Красницький, дякон Мироненко, псаломщики Шабуленко і Красовський (прізвища наведені без ініціалів).

З'їзд планувався організаторами як передвісник Помісного Собору. Атмосфера на ньому була оповита революційним романтизмом і оновленням. «Ми підтримували стару владу, – заявив прот. Бекаревич, – і що ми за це отримали? Духовенство було матеріально знедолене і простягало руку за подаянням. Ми сподіваємося, що тепер наше становище зміниться».⁴³ Архієпископ Платон закликав духовенство наздоганяти мирян у плані відданості революційній справі: «Ми, церковники, упустили з наших рук ініціативу, і громадські діячі пішли попереду нас у здобутті свободи».⁴⁴ Протоієрей Йосип Кречетович також вирішив не відставати у паплюженні «злочинного минулого», порівнявши синодальну Церкву «з купою каміння, що лише нині перетворюється

⁴² Біднов В. Церковна справа на Україні. Тернів, 1921. С. 12.

⁴³ Первый Всероссийский Съезд духовенства и мирян в Москве // Полтавские епархиальные ведомости. 1917. № 15, 1 августа. С. 1232.

⁴⁴ Там само. С. 1228.

на живе тіло Христове».⁴⁵ На самих засіданнях Кречетович коливався: то просив виключити катеринославців зі складу спільної української делегації, то потім просив повернути і зголосився на спільну декларацію.

Про автокефалію, за словами оглядача з'їзду, насправді заявило лише сквирське духовенство.⁴⁶ Однак з'явилося на диво чітке усвідомлення геополітичної суб'єктності України: «Багатостраждальна, але нині вільна Україна, – стверджує декларація, – з любов'ю й радістю прийме у своє лоно Холмщину і будь-яку частину півдня Росії, де є живі душі, що тяжіють до ідеалів рідної і вільної матері України». Претензії української делегації на церковно-адміністративну самостійність, окрему національну ідентичність і «землі півдня Росії» інші учасники з'їзду зустріли скептично. Член Святейшого Синоду єпископ Андрій (Ухтомський) і архієпископ Платон були по-суті єдиними представниками російського єпископату, які висловили співчуття українським деклараціям.⁴⁷ Хоча, враховуючи реалії, і це було вже досягненням.

Повернувшись із Москви, Кречетович від імені єпархіального комітету розіслав до всіх українських єпархій свою пропозицію щодо скликання в Києві Всеукраїнського церковного собору, таким чином ніби спокутуючи провину за свою нерішучість та вагання, виявлені на московському з'їзді.⁴⁸ Однак собор був скликаний і без нього, а у справі українського усвідомлення ректора вже наздоганяв преосвященний Агапіт.

В автокефальних справах

Подальші зміни в житті катеринославського єпископа, коли обставини закинули його до столиці України, виявилися доленосними. Наприкінці 1917 року він став головою Української Передсоборної ради. Зокрема, він займався

⁴⁵ Там само. С. 1231.

⁴⁶ Там само. С. 1289.

⁴⁷ Там само. № 15. С. 1237-1238.

⁴⁸ В Епархиальном церковном совете // Полтавские епархиальные ведомости. 1917. № 16. 15 авг. С. 1308.

пошуком коштів для проведення Собору.⁴⁹ У січні 1918 року він взяв участь у Всеукраїнському Церковному Соборі. Ось як митрополит Платон (Рожественський) згадував про цю подію:

«Зовнішній бік урочистості відкриття був схожий на наш московський... Ще до Собору ми помітили, що зароджується новий настрій, назріває певний переворот». Йшлося про автокефальні настрої. Собор відправив делегацію до Грушевського із запитанням, чи буде нова влада утримувати церкву, духовенство та духовні навчальні заклади? За словами владики Платона, у цьому їм було відмовлено: грошей немає. «Це витверезило членів Собору... Потім розпочалася боротьба з більшовизмом, і Собор виявився змушеним роз'їхатися. Останнє засідання Собору відбулося 18 січня, і ми з преосвященним Агапітом (Вишневським) їхали з цього засідання під обстрілом. Питання про автокефалію цього разу не пройшло. Але якщо Україна здобуде самостійність, безсумнівно, постане питання про автокефалію Української Церкви. У народі прагнення до автокефалії не має ґрунту, але керівники політичних партій усе наполегливіше його підтримуватимуть. Я перевіряв мандати, отримані членами Собору від з'їздів, які їх обрали, і з'ясувалося, що проти автокефалії висловилися Харківський, Херсонський, Волинський та всі інші з'їзди. Особливо рішуче виступили проти автокефалії парафіяльні ради. І ось члени Собору під час голосування 150 голосів віддали проти автокефалії, і лише 40 – за. Цей факт залишається фактом, але все ж таки питання ще не вирішене. Воно ще постане».⁵⁰

Чи був Агапіт серед тих, хто голосував «за», – невідомо, однак Платон не згадує його як автокефаліста чи прихильника українства, хоча вони разом втікали з Києва і могли обмінюватися думками. Загалом їх єднали давні дружні стосунки. Влітку і восени 1917 року саме владику Платона посприяв тому, щоб згадувані доноси Кречетовича в Синод не мали наслідків. Тож, якщо в цей момент катеринославський єпископ і голосував за «автокефалію», його приятель про це вирішив змовчати.

⁴⁹ Ульяновський В. Церква в українській державі 1917-1920 рр. К., 1997. С. 158.

⁵⁰ Обзор деяний Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Т.1-3. М., 2002. С. 489.

Що в цей час, в січні 1918 року, відбувалося в архієрейському осідку Агапіта – Катеринославі? 11 січня 1918 року (за старим стилем – 29 грудня 1917 року) там почалося більшовицьке повстання, організоване місцевими радянськими силами за підтримки червоногвардійських загонів. Проти них виступили українські частини, вірні Центральній Раді, але безуспішно. До середини січня 1918 року (орієнтовно 13–14 січня) Катеринослав був узятий під контроль більшовиками, які проголосили радянську владу. Ось як згадувала ці події княгиня Віра Урусова, дружина колишнього губернського предводителя дворянства князя Миколи Урусова:

«Тиранічні закони сиплються на нас через газети. Тепер я боюся за речі, що зберігаються у єпископа та в монастирі. Єпископа вигнали, і розпочалося переслідування Церкви. В одній церкві зірвали богослужіння, в іншій Святі Дари були кинуті на підлогу. На з'їзді селян це викликало велике обурення, проте тих, хто виступав проти цих дій, змусили замовкнути, а одного селянина, який українською мовою засудив цю політику, вивели із зали. Немає нічого стабільного, і захоплення “Великою революцією” мине так швидко, як в'яне троянда... Повертаючись додому після недільного богослужіння, я йшла позаду двох літніх жінок, розмова яких про переслідування Церкви була дуже цікавою. “Після того як вони виселяють людей із власних домівок, тепер вони виганяють Бога з Його дому”, – сказали вони. До кафедрального собору прибули деякі єпископи разом із архієпископом Агапітом із Києва.⁵¹ Вони правили службу й розповідали подробиці вбивства Київського митрополита Володимира. Кажуть, його розстріляли сімнадцятьма кулями, проте в наших газетах про цей більшовицький злочин не було жодної згадки».⁵²

Окрім Київського Собору, владика Агапіт, зведений при Павлові Скоропадському в сан архієпископа, брав участь у Помісному Соборі 1917–1918 років. Цей собор став важливою подією, спрямованою на реформування церковного життя та відновлення патріаршества. Відомо, що Агапіт був членом

⁵¹ Тоді він був ще єпископом.

⁵² Letters of Life in an Aristocratic Russian Household Before and After the Revolution. Amy Coles and Princess Vera Urusov. Ed. by N. Tyras. The Edwin Mellen Press, 2000. p. 315-316.

Відділу з питань Вищого Церковного Управління Помісного Собору. Цей відділ займався ключовими питаннями реорганізації церковного управління, зокрема й відновленням Патріаршества. Він брав участь у перших двох сесіях, що проходили з серпня по грудень 1917 року та з січня по квітень 1918 року. Його роль включала також головування у Господарсько-розпорядчому засіданні при Соборній Раді до грудня 1917 року, а також членство в низці інших відділів, що підкреслює його адміністративну та організаційну значущість. Як і інші архієреї, він брав участь в обговореннях і голосуваннях щодо найважливіших питань, які стояли перед Собором (відновлення Патріаршества, вироблення нового Статуту Церкви, реакція на події в країні тощо). Втім, яскравими виступами чи пропозиціями він не запам'ятався.

Архієпископ Волинський Євлогій (Георгієвський), залишивши у 1935 році, вже в еміграції, цікаві спогади про Всеукраїнський Собор та ситуацію в Києві напередодні вторгнення військ Муравйова, вкрай похмуро змалював ці події, особливо тяжіння до автокефалії частини духовенства. Однак про Агапіта він згадав вже на тлі подальших подій, які трапилися майже за рік. «Він зустрів Петлюру в Києві. Архієпископ Агапіт був інспектором Полтавської семінарії в той час, коли Петлюра в ній навчався. Коли Петлюра в'їхав до Києва, архієпископ Агапіт зустрів його улесливою промовою, вітаючи як “героя” та “визволителя”. “Ми з вами давно знайомі...” – між іншим нагадав він. Петлюра промовчав. Потім Агапіт різко перейшов на українську лінію...»⁵³

Серед істориків поширена думка, що Агапіт був одним із небагатьох представників вищого духовенства, які підтримали ідею української державності у цей переломний історичний період. Його підтримка національного руху проявилася, зокрема, у тому, що 19 грудня 1918 року він урочисто зустрів Симона Петлюру та Директорію Української Народної Республіки на Софійській площі в Києві. Цей факт розглядається як завершальний етап світоглядної еволюції владики, який у вирі революції нарешті знайшов свій український шлях.

⁵³ Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. М., 1994. С. 283-290, 320-321.

Обставини, що передували зустрічі Директорії після втечі Скоропадського, дещо затьмарюють оптимізм такої інтерпретації. Ймовірно, варто враховувати, що учасники Собору, який проходив у Києві ще за гетьмана, були налякані різкою зміною влади. Директорію духовенство сприймало як український варіант більшовизму, та й сама влада демонструвала ворожість до православних єпископів і священників, підозрюючи їх у промосковських симпатіях, монархізмі, контрреволюційності, прихильності до гетьманців тощо.⁵⁴ До того ж напередодні цієї знакової зустрічі були арештовані провідні архієреї УПЦ – Київський митрополит Антоній (Храповицький) та єпископ Волинський Євлогій (Георгієвський). У зв'язку з цим важко повірити в щирі радість преосвященного Агапіта від зустрічі з Петлюрою. Він радше вирішив піти на випередження і унеможливити арешт публічною демонстрацією радості та ентузіазму.

З усіх повідомлень про ці події складається стійке враження: владика до цієї знакової зустрічі, тобто до зміни влади, не був помічений серед активістів автокефального табору. Правда, він не був і реакціонером, що мріяв про реставрацію старих порядків. За своїм характером це була людина неконфліктна, врівноважена, компромісна, не фанатична, не схильна до крайнощів, радикальних рішень і дій. Ймовірно, він належав до соборної більшості прихильників поміркованої лінії на автономізацію Церкви в Україні під номінальним верховенством патріарха Московського і всієї Русі. Тим більше, що такий варіант рішення підтримували і Павло Скоропадський, і сам патріарх Тихон. «Автономія, причому найширша, у ваших руках», – заявив він українській делегації.⁵⁵ Зрештою, сан архієпископа він отримав в травні 1918 року, коли Помісним

⁵⁴ Ворожість усіх соціалістів, від російських більшовиків до українських есерів, до християнства та релігії загалом пояснюється просто: соціалізм був не лише політичною ідеологією та економічною доктриною. Він претендував на роль всеохоплюючого світогляду, який пропонував власну онтологію, сотеріологію та есхатологію, сенс життя та смерті, коло святих героїв та сакральних символів, тобто, соціалізм – був релігією, яка не терпіла конкуренції і вимагала від людини повної і цілковитої віддачі. Православна Церква зрозуміла, що її головний ідейний ворог – соціалісти, тому в 1909 році впровадила в семінарський курс «Обличение основ социализма».

⁵⁵ Никон (Рклицкий), архиепископ. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время. Кн.2. Нижний Новгород, 2004. С. 631.

Собором було визначено та затверджено автономний статус Української Православної Церкви.

Тож Агапіт під тиском обставин відмовився згадувати ім'я патріарха Тихона (Беллавіна) під час урочистих богослужінь, демонстративно взяв участь у молебні з нагоди проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Однак за місяць Київ захопили більшовики. Подальше переміщення єпископа відтворити досить складно, бо військово-політична ситуація була дуже динамічною. Ймовірно, зі столиці України він подався до Катеринослава. Там він, вочевидь, теж не затримався.

Варто зауважити, що в 1919 році, і це після доброзвісної зустрічі з Петлюрою, його позиція щодо церковної українізації хиталася разом з політичною ситуацією та власним місцем перебування. Чимало прояснює інформація з листа катеринославського священника Костянтина Шарая до Д. І. Яворницького. «Вчора я взнав, що сам Агапіт дозволив собі в Троїцькій церкві казати промову, яка цілком виявила його вороже відношення до українізації церкви. “Я – казав Агапіт – на віку своєму переніс багато іспитаній, тепер на долю мою випало знову тяжке іспитаніє – українізація церкви. Нас насильно примушують українізувати і мені на старості літ приходиться переучуватися“. Я дуже просив вас піти сьогодні до Агапіта і сказати, що він сам дає привід панотцям йти супроти українізації. Нехай не грається. Мені здається, що обов'язково треба сьогодні йому зазначити, до його від'їзду. Він Вас прийме в усякий час».⁵⁶ Насамкінець, Шарай попросив Яворницького не зв'язувати своє «святе для українців ім'я» з роботою в комісії Агапіта, щоб не осквернити його.⁵⁷

Дата листа невідома (лише рік – 1919), тому не ясно, куди і в який конкретно день від'їжджав владика. Припускаємо, це могло відбуватися в лютому і він, скоріше за все, утікав від більшовиків та махновців на Дон до генерала

⁵⁶ Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 6. Укл. С. Абросимова та ін. Дніпропетровськ, 2012. С. 627.

⁵⁷ Сам о. Кость Шарай, побачивши, що ніякої церковної українізації в УПЦ не буде, невдози перейшов до УАПЦ і ворогував із Агапітом вже як представник конкуруючої структури. Сама ж автономія УПЦ, яка давала примарну надію на українізацію, була остаточно скасована в 1921 році, УПЦ стала екзархатом РПЦ аж до 1990 року.

Денікіна. Покидаючи приречений Катеринослав, Агапіт вже міг дозволити собі критикувати церковну українізацію, не озираючись на настрої української громадськості.

У травні 1919 року у білогвардійському Ставрополі владика вже брав участь у Південно-Східному російському церковному соборі. Серед учасників були відомі архіпастирі, зокрема архієпископ Ставропольський і Кавказький Агафодор (Преображенський), єпископ Кубанський і Єкатеринодарський Іоанн (Левицький), митрополит Херсонський Платон (Рождественський), архієпископ Таврійський Димитрій (Абашидзе). Були присутні й такі відомі особистості, як протопресвітер Георгій Шавельський, прот. Валентин Свенцицький, князі Григорій та Євген Трубецькі, граф Мусін-Пушкін, відомий антисектантський місіонер і голова Союзу російських національних громад В.М. Скворцов. Собор назвав революцію «кривавим походом проти Христа».⁵⁸

Природно, таке оточення змусило владика Агапіта знову каятися і змінювати свої погляди. У Новочеркаську його судили на засіданні Вищого Церковного Управління, де 12 єпископів висунули звинувачення в порушенні канонів і зраді церкви. Вирок був м'яким – «заслати на спокій».⁵⁹

До засудження цілком міг докласти зусиль протопресв. Георгій Шавельський, який претендував на ідеологічне керівництво церковним життям Кубані та Дону. Річ у тім, що Агапіт, намагаючись реабілітуватися в очах нової влади за зв'язок із Петлюрою, почав налагоджувати зв'язки з прот. Володимиром Востоковим та його промонархічним і антисемітським «Братством Животворящего Хреста». Він поступово здобув чимало прихильників серед нижчого духовенства, невдоволеного Шавельським та його прогресивними

⁵⁸ Бирюкова Ю. Юго-Восточный русский церковный собор 1919 года в свете наследия Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов // Вопросы теологии. 2020. Т. 2, № 4. С. 617-624.

⁵⁹ Там же. С. 710.

поглядами. Тож останній став сприймати Катеринославського архієрея як суперника на полі церковної політики в білому русі.⁶⁰

Чи знімали з влади архієрейський сан після суду – це спірне питання, як і канонічний статус самого суду. Річ у тім, що патріарх Тихон разом зі Священним Синодом у 1920 році прийняли постанову про вимушене самоуправління єпархій у випадку неможливості через воєнні події та коливання фронту керувати Церквою з Москви.⁶¹ Владику Агапіта судили в 1919 році, ще до постанови, обмеженим колом випадково зібраних ієрархів, тобто, без санкції патріарха та Синоду, ще й під явним політичним тиском.

Хай там як, за сприяння архієпископа Дмитрія (Абашидзе), патріарх Тихон простив преосвященного Агапіта і відновив його на Катеринославській кафедрі.⁶² З 1921 року він зміг продовжувати служіння – вже за комуністичного режиму.

Завершення життєвого шляху

Перемога більшовиків над усіма конкурентами за владу на постімперському просторі не принесла Церкві та віруючим нічого доброго. За словами Олександра Тригуба, до 1922 року Катеринославська єпархія була фактично розгромлена.⁶³ Величезну територію, що охоплювала Катеринославську, Запорізьку та Донецьку губернії, в умовах терору окормляли кілька архієреїв. Це сам Агапіт та його вікарії: Маріупольський єпископ Андрій (Одинцов), єпископ Бахмутський і Слов'яносербський Іоанікій (Соколовський), єпископ Павлоградський Серафим (Сілічев).

⁶⁰ Бирюкова Ю. А. Священник Владимир Востоков – участник белого движения и основатель Братства Животворящего Креста // Вестник Свято-Филаретовского Института. 2020. Вып. 34. С. 194-214.

⁶¹ Шкаровский М. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 90.

⁶² Кострюков А. А. Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России как начало зарубежной церковной власти // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2008. Вып. II:3 (28). С. 50-60.

⁶³ Тригуб О. Розкол Російської православної церкви в Україні (1922-1939 рр.): між Державним політичним управлінням та Реформацією. Миколаїв, 2009. С. 35-36.

Конкурентами УПЦ на ниві душпастирства була з 1921 року УАПЦ Василя Липківського та з травня 1922 року «Жива Церква» Володимира Красницького. Архієпископ Агапіт був змушений воювати з обома противниками. Мешканець Катеринослава А. Ф. Стародубов писав у своєму щоденнику: «19 лютого 1922. Вранці ходили в собор. Агапіт говорив, що українцями вже захоплено 800 парафій, а тут хочуть захопити Брянську церкву. 22 травня. Чекають час від часу, що автокефалісти захоплять собор».⁶⁴ УАПЦ вдалося оволодіти Благовіщенським храмом, де служив єпископ Микола, якого в народі називали «Самосвят».⁶⁵ Стародубов іноді ходив туди послухати службу українською мовою.

1 липня 1922 року у щоденнику з'явився дивний запис. Не зрозуміло, чи то був записаний реальний факт чи чутки, за якими насправді стояв арешт та торттури. «Агапіта, під час об'їзду єпархії, понесли коні, він вискочив і втрапив під колеса. Йому було зламано ноги».⁶⁶ Фаворитами більшовиків були безумовно «живоцерковники». Тож владика Агапіт, разом із двома вікаріями, у 1922 році був заарештований за протидію поширенню провладної «Живої Церкви» в Катеринославській єпархії. Вочевидь, під впливом судового процесу над єпископом Серафимом, якому висунули цілий пакет звинувачень у контрреволюції, антинародності, антирадянськості тощо, Агапіт злякався і подав заявку на вступ до «Живої Церкви». Це й не дивно: після травневого арешту патріарха Тихона справи в РПЦ були дуже кепськими. В серпні в кафедральному соборі Катеринослава вже поминали на літургії керівництво «живоцерковників». На Київського митрополита Михаїла (Єрмакова) ця «апостасія» справила гнітюче враження.

Довідка ДПУ подавала цю інформацію так: «Оприлюднення вироку – вища міра покарання, замінена п'ятирічним ув'язненням із суворою ізоляцією, стало справжнім ударом по духовенству, яке чинило опір, і з цього моменту воно без жодного примусу поспішило заявити про свою підтримку групи “Ж. Ц.” та ідейну

⁶⁴ Стародубов А. Ф. Записки очевидця. Катеринослав. 1918-1923 гг. (Дневник в 2-х книгах). Кн. 1. Днепропетровск, 2001. С. 147.

⁶⁵ Там само. С. 189.

⁶⁶ Там само. С. 157.

згоду з її програмою, додаючи прохання про зарахування в її члени. Найкращою ілюстрацією “сум’яття” є лист архієпископа Агапіта до Катеринославського єпархіального комітету групи “Ж. Ц.” Наводимо витримки з цього листа: “Я переконався в повній справедливості та істинності течії та гасел Живої церкви. Переконавшись у тому, що єдиним канонічним органом вищої церковної влади всієї Росії та України є ВЦУ Російської православної церкви в Москві, я визнаю його і підкоряюся йому“. <...> З аналогічним закликом щодо визнання ВЦУ та приєднання до групи “Ж. Ц.” звернувся єпископ Серафим. Агапіта і Серафима затверджено членами “Ж. Ц.”, але не на посадах, які вони займали раніше, оскільки обидва були відсторонені і звільнені на спочинок. Після цього парафії та церкви почали один за одним приєднуватися до “Ж. Ц.”, і новина про успіх цієї групи швидко поширилася по всій єпархії». ⁶⁷ Акт самоприниження ніяк не допоміг владиці. Більшовики відкрито глузували з його «принциповості»: то він бореться з «живоцерковниками», то прагне поповнити їхні лави.

Далі розпочалася справа щодо закопування церковних скарбів у саду. О. Тригуб, який її досліджував, припускає, що на Агапіта доніс один із його вікаріїв – Іоанікій, причому обидва архієреї не шкодували дошкульних слів, характеризуючи один одного. Автора доносу це не врятувало і він разом зі своїм начальником опинився у в’язниці, а тим часом в архієрейському саду чекісти справді відкопали кілька цінних предметів із церковного вжитку. ⁶⁸

Там, у в’язниці, архієпископ Агапіт (Вишневський) помер, ймовірно, від тифу або від умов утримання, а можливо, був просто вбитий своїми катами. В застінках ДПУ він певно пошкодував, що свого часу не був заарештований Директорією разом із владиками Антонієм та Євлогієм, які, завдяки арешту та засланням до Галичини, врятували свої життя.

Точні дата та місце смерті архієпископа Агапіта залишаються предметом дискусій. Різні джерела вказують 1923, 1924, 1925 або 1926 роки, а також міста

⁶⁷ «Требование заполнения анкеты сексота необязательно». Инструкция ГПУ Украины по организации групп «Живой Церкви» // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2011. Вып. 5 (42). С. 118-119.

⁶⁸ Тригуб О. Вказ. пр. С. 39.

Сімферополь чи Катеринослав. А. Ф. Стародубов у щоденнику занотував смерть владики 1 січня 1923 року.⁶⁹

Вікарії ненадовго пережили свого шефа. Єпископ Андрій у 1922 році був заарештований за звинуваченням у протидії вилученню церковних цінностей. Під час слідства він був завербований органами ДПУ і невдовзі звільнений. Після цього він приєднався до оновленського руху, де займав низку високих посад: архієпископ Донецький і Бахмутський, архієпископ Артемівський і Донецький, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, архієпископ Дніпропетровський і Павлоградський, а з 1935 року – митрополит Харківський в Українській автокефальній православній синодальній церкві. Він був учасником оновленських соборів і членом Всеукраїнського оновленського синоду. У 1936 році пішов на спочинок і проживав у Новомосковську Дніпропетровської області. У 1938 році був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній діяльності і засуджений до 7 років виправно-трудових таборів. Помер 7 серпня 1941 року поза спілкуванням із Церквою.

Єпископа Іоанікія в 1922 тероризували, залякували, тягали по допитах, тримали в ув'язненні. Як пише у щоденнику Стародубов, який стежив за долею катеринославських архієреїв, «його випустили, він розкався і написав, що “буде проводити радянські принципи через церковну кафедру”». ⁷⁰ На цьому звісно страждання не скінчилися. Після тривалих поневірянь у 1937 році був знову заарештований, а у 1938 році розстріляний у Куйбишеві. Реабілітований посмертно в 1956 році.

Як вже мовилося, єпископ Серафим у травні 1922 року був заарештований. Його було засуджено до розстрілу, який замінили на 5 років ув'язнення. У в'язниці він підписав звернення на підтримку «оновленського» руху, але в 1924 році покався перед патріархом Тихоном і був відновлений у лоні Церкви. У 1931 році він знову був заарештований і засуджений до трьох років таборів. Після звільнення він продовжив своє служіння, і у 1935 році був призначений

⁶⁹ Стародубов А.Ф. Вказ. пр. С. 177.

⁷⁰ Там само. С. 192.

архієпископом Саратовським. У 1936 році він повторно був заарештований, засуджений до семи років позбавлення волі і в вересні 1937 року розстріляний у Саратові. Реабілітований у 1989 та 1993 роках.

Архієпископ Агапіт (Вишневський) не був ані інтелектуалом, ані оратором, ані богословом. Він привертає увагу не як видатна особистість, а як трагічна постать. Владика спокійно жив на схилі синодальної епохи, не прагнув змін, але вони самі увірвалися в його затишний світ і мимоволі втягнули його у вир катастрофи. Чимось він нагадує героя чехівського оповідання про архієрея, який служив непомітно й тихо, користувався пошаною, до нього всі підходили під благословення, але щойно він помер, про нього усі забули. Схильність до гнучкості та компромісів дозволяє характеризувати Агапіта як прагматичного адміністратора (у цьому, певно, й полягав його талант), який прагнув зберегти звичне церковно-парафіяльне життя в умовах політичного хаосу. Його дії відображали як традицію схиляння перед світською владою, так і особистий конформізм, необхідний для виживання в умовах революцій і війн.

В історіографії образ Агапіта залишається суперечливим: для одних він – консерватор і автократ, для інших – ліберал чи навіть український патріот. Офіційні джерела Дніпропетровської єпархії УПЦ монументалізують його як мученика за віру і трактують участь в автокефальному русі як тимчасову помилку.⁷¹ Тоді як прихильники української ідеї наголошують на його внеску в національне відродження, оминаючи згадки про зв'язки з чорносотенцями чи каяття перед Білою армією. Факти вказують на те, що він волів лишатися в патріаршій Церкві: його «живоцерковні» колювання були спричинені лише страхом перед репресіями, а «автокефальний патріотизм» виявився не менш ситуативним. Він спростовується хоча би тим, що після створення УАПЦ в 1921 році він не мав до неї жодного інтересу і розглядав як конкурента.

⁷¹ Днепропетровская епархия. Информационно-справочное издание. Днепропетровск, 2008. 648 с.

Як людина аполітична за натурою, він просто прагнув жити і служити, відкупуючись від чергових політичних керманців показовою лояльністю та відповідною патетикою. Для нього було головне, щоб влада не надто глибоко втручалася у сферу догматичного та сакрального. Він не міг передбачити, наскільки тривалим буде той чи інший політичний режим, і тому намагався мінімізувати потенційний конфлікт з будь-яким режимом, йдучи на максимальні поступки та символічні жести покори. Владика ніби прагнув відтворити у своєму особистому життєвому просторі втрачену з революцією атмосферу державно-церковної симфонії. Це була його стратегія «гри на виживання», яку він, зрештою, програв, як і більшість ієрархів, священно- та церковнослужителів. За вельми приблизними підрахунками істориків, лише протягом 1918-1919 років більшовиками було вбито близько 30 архієреїв, 15 тисяч священнослужителів та активних мирян, а з 564 учасників Помісного Собору було репресовано майже половину.⁷² Тих, що пережили перший «штурм небес», як самі безбожники називали свій терор, знищили вже у 30-х роках.

⁷² Шкаровский М. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. 498 с.